

Al Signor

Signor Marchese Wilfredo Pareto
 Cav. Cesare Caruffi
 Dott. Ferdinando Nobili
 Prof. Ubaldo Bargini - Cozzetti
 Signor Innocenzo Golfarelli
 Cav. Ubaldo Perugi
 Avv. Tommaso Minucci
 Signor Carlo Gabussi

10. Luglio 1877

M. Seg.

Le accompagno le prove di stampa di quanto ella espone alla conferenza tenuta dall'Accademia intorno alla legge Forestale. Si compiaccia vederle facendovi quelle correzioni che reputerà necessarie, e con alquanta sollecitudine me le rimandi intercettando pubblicare presto il fascicolo degli Atti del corrente anno, del quale le conferenze tutte devono formar parte.

(a quella dell'ing. Pareto si aggiunga)

La prego ancor di inviarmi subito le prove di stampa del suo discorso pronunciato alla prima conferenza e che furono a Lei inviate fine del 1. del detto mese di Giugno, la cui mancanza impedire la stampa di tutto quanto fu dai diversi oratori esposto in quella prima conferenza.

Sono con ogni ossequio

M. Segret. Generale